

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

**Айбекова Айжан Элмурат кизи студентка
2- курса начального образования**

**Термезского государственного педагогического института
Научный руководитель: Мухтарова Лобар Абдиманнабовна**

Ключевые слова: интеграция, интеграция в образовании, интегрированные уроки, особенности организации интегрированных уроков, начальная школа.

Аннотация: В статье рассматриваются понятие и виды интегрированных уроков, особенности и требования организации интегрированных уроков в начальной школе, отличия интегрированных уроков от традиционных, цели и задачи интегрированных уроков в начальной школе.

Основной формой организации процесса интеграции предметов в начальной школе является интегрированный урок, особенностью которого выступает то, что его могут вести два или три, а может быть и больше педагогов. С психолого-педагогической точки зрения интегрированный урок способствует активизации познавательной деятельности школьников, стимулирует их познавательную активность, является условием успешного усвоения учебного материала.

Интегрированный урок – особый тип урока, объединяющий в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления.

Интегрированный урок можно характеризовать по следующим признакам:

- наличие основания для интеграции (проблема, теория, метод или объект изучения);
- интегрированный подход к отбору содержания образования: знаний, умений, ценностных ориентаций на основе разных форм постижения действительности;
- выбор адекватной формы проведения урока, обеспечивающей развитие разных сфер личности школьников.

Понятие "интеграция" Л.Н.Бахарева, раскрывает как "процесс сближения и связи наук". Этот процесс представляет собой высокую форму воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени обучения. Интеграция не отрицает предметной системы обучения. Она является возможным путем ее совершенствования, преодоления недостатков и направлена на углубление взаимосвязей и взаимозависимости между предметами.

Ю.М.Колягин считает, что применительно к системе обучения понятие "интеграция" может принимать два значения:

1) как цель обучения она должна дать ученику те знания, которые могут научить ребенка с первых шагов обучения представлять мир как единое целое, где все элементы взаимосвязаны.

2) как средство обучения направлена на развитие эрудиции обучающегося, на обновление существующей узкой специализации в обучении.

Интеграция выступает как естественная взаимосвязь наук, учебных дисциплин, разделов и тем разных учебных предметов на основе ведущей идеи и ведущих положений. На современном этапе различают три формы интеграции: полную, частичную и блоковую.

Полная - слияние учебного материала в едином курсе.

Частичная - слияние большей части учебного материала с выделением специфических глав.

Блоковая - построение автономных блоков с самостоятельными программами или разделами общей программы.

Целесообразнее осуществление интеграции начинать с блоковой, рассчитанной на четверть, полугодие или год.

А.Я.Данилюк считает, что интеграция представляется как инновационный прием, способный решить многие из проблем образования. Интеграция в сфере воспитания и образования может осуществляться на любом этапе педагогического процесса, являясь универсальным путем его преобразования.

Ю.М.Колягин считает, что в начальной школе интеграцию целесообразно строить на объединении достаточно близких областей знаний. Л.Н.Бахарева высказывает свое мнение, что в основе интегрированных уроков лежит близость содержания ведущих тем разных предметов и их логической взаимосвязи.

Для интеграции в начальном обучении и воспитании существуют как благоприятные, так и неблагоприятные факторы. Они во многом определяют тактику интеграции. К позитивным факторам относится интеллект ребенка. К негативным факторам относится ограниченное число учебных предметов, необходимость формирования чрезвычайно важных навыков чтения, письма и счета. Это требует предметного обучения.

Традиционный опыт обучения чтению и математике свидетельствует о широких интеграционных возможностях, которые можно еще и усилить. Однако не всякое объединение различных дисциплин становится интегрированным обучением. Обучение должно быть направлено на межпредметную интеграцию знаний учащихся и способов их действия.

Различают три уровня интеграции.

Внутрипредметная интеграция. Она подразумевает, что ясно уже из названия, связь преподаваемой темы с прежними, которые уже были преподааны раньше, то есть в этом виде интеграции предлагается синтез предыдущих фактов, понятий, принципов двух и более тем. Здесь можно сказать, что предмет, изучаемый на уроке, может стать логическим продолжением предыдущей темы. Учитель, раскрывая предмет изучения на уроке, проводит параллели с прежде изученными темами. Это даёт возможность для воспроизведения в сознании ученика прежнего урока и закрепляет его в сознании. Это означает что ученик не только усваивает новый урок и повторит предыдущий, а это поможет сделать уровень его знаний глубже.

Межпредметная интеграция-это синтез фактов, понятий, принципов двух или более дисциплин. По сравнению с прежним, вышеописанным методом, этот метод даёт преподавателю более широкие возможности для воплощения в жизнь задумок, приготовленных на время урока. Условием для данного метода обучения являются одинаковые или близкие методы исследования. Такие уроки строятся на общих закономерностях и теоретических концепциях.

Транспредметный метод обучения подразумевает применение одинаковых фактов, методов при изучении различных дисциплин, преподаваемых в общеобразовательных учреждениях типа школа. Нужно особо отметить то обстоятельство, что не всякое объединение различных дисциплин в одном уроке можно назвать интегрированным уроком. Для этого нужно чтобы совпали несколько факторов, и один из них-наличие ведущей

идеи, реализация которой обеспечивает неразрывную связь, целостность данного урока.

Возможности интеграционной технологии велики, так как раскрывают новые возможности и для ученика, и для учителя. Благодаря этой технологии центральное место в системе “учитель — ученик” занимает учащийся, который выполняет задание в тот отрезок времени и с той степенью понимания, осмысления и запоминания, которая соответствует его индивидуальным возможностям. Осознание учащимися личностной значимости изучаемого и потребности в достижении определенных учебных результатов мотивируется четким описанием комплексной качественной цели, которой может ученик достичь по завершении урока, критериев уровней усвоения и методической обеспеченностью в их достижении каждым учеником, реальный же результат всецело зависит от самого ученика.

Мотивация обучения повышает интерес к предмету, занятость каждого ученика исключает нарушения дисциплины. Потребность в самореализации удовлетворяется, во-первых, возможностью с помощью интегрированного урока учиться всегда успешно и, во-вторых, свободой выбора творческой деятельности и нестандартных заданий. Задания, которые подготовил учитель, предполагают работу ученика с текстами учебника, хрестоматии, художественной, научно-популярной литературы; наблюдения; экспериментальную работу. При выполнении заданий школьник может проверить и оценить себя, посоветоваться с товарищем, если нужно поспорить с ним, попросить помощи, проконсультироваться с учителем. Всё это отличает модульное обучение от традиционного обучения.

Предметом анализа в интегрированном уроке выступают многоплановые объекты, информация о сущности которых содержится в различных учебных дисциплинах. Это ведет к появлению качественно нового типа знаний, находящего выражение в общенаучных понятиях, категориях, подходах.

Участие учителей смежных дисциплин в организации интегрированных уроков решает психологическую проблему, позволяющую ребятам легко включаться в новый блок информации, способствует росту уровня общей и профессиональной культуры педагога, развитию ценностных ориентаций школьников с позиций глобального образования.

Библиографические ссылки

1. Мухтарова, Л. (2023). СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ STEAM В ЖИЗНЬ. Интерпретация и исследования, 2(1).
2. Рахмонова, Ф., & Мухтарова, Л. (2023). ЗНАЧЕНИЕ УРОКОВ ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ. Интерпретация и исследования, 2(1).
3. Мухтарова, Л. (2023). ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В УСТАНОВЛЕНИИ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРЕДМЕТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Интерпретация и исследования, 2(1).
4. Норматова, Д., & Мухтарова, Л. (2023). НАЧАТЬ С РАЗВИВАТЬ РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И НАВЫКИ УЧАЩИХСЯ ICH-КЛАССА. Интерпретация и исследования, 2(1).
5. Мухтарова, Л. (2023). Экологическая безопасность как неотъемлемая составляющая экологической культуры. Интерпретация и исследования, 2(1).
6. Абдиманнабовна, М. Л. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ TIMSS. Журнал педагогов, 1(1), 517-517.
7. Мухтарова, Л. А. (2021). Использование инновационных образовательных технологий в формировании культуры окружающей среды. Восточное возрождение: инновационные, образовательные, естественные и социальные науки, 1(10), 792-797.
8. Кульминов, У., & Мухтарова, Л. (2023). POSSIBILITIES OF CREATIVE THINKING AND ITS MANIFESTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Open Access Repository, 4(02), 81-84.
9. Мелимуродовна, Д. Д., & Абдиманнабовна, М. Л. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. Репозиторий Открытого Доступа, 4(3), 971-976.
10. Джалгашевна, П. Г., & Абдиманнабовна, М. Л. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ STEAM. World Bulletin of Social Sciences, 21, 109-111.
11. Мелимуродовна, Д. Д., & Абдиманнабовна, М. Л. (2023). ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В МИРОВОЙ НАУКЕ.

Galaxy International Междисциплинарный Исследовательский Журнал, 11(3), 307-311.

12. Абдиманнабовна, М. Л. (2022). Возможности для междисциплинарного интегрированного подхода к импровизации культуры окружающей среды. Eurasian Scientific Herald, 7, 7-12.

13. Абдиманнабовна, М. Л. (2021). Possibilities of an Integrative Approach to the Formation of a Culture of Environmental Safety. Европейский Научный Журнал, 2(11), 43-44.

14. Кульминов, У. (2023). CREATIVE TEACHING IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE EDUCATION. Репозиторий Открытого Доступа, 4(2), 434-437.

15. Абдиманнабовна, М. Л. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

16. Зиягулова Мафтуна Шухрат кызы и Феруза Хаитова Абдуллаевна, “РОЛЬ РИСУНКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГРАМОТНОСТИ”, IEJRD - Международный междисциплинарный журнал, том 6, № 4, стр. 3, июль 2021.